

IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASHTIRISH SHAROITIDA MOLIYA BOZORIDAGI BA'ZI MUAMMOLARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

Toshkent amaliy fanlar universiteti Bank ishi va audit yo'nalishi
4-kurs talabasi

Endirboyeva Aziza

Annotatsiya Ushbu maqolada iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida moliya bozorining rivojlanish jarayonlari, mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilingan. Muallif tomonidan AQSh, Yaponiya va Buyuk Britaniya kabi rivojlangan mamlakatlarning moliya bozorini tartibga solish tajribalari o'rganilib, O'zbekiston moliya bozorining takomillashtirilishiga oid takliflar ilgari surilgan. Shuningdek, maqolada moliya bozorida islohotlar, inqirozlarga qarshi choralar va barqarorlikni ta'minlash mexanizmlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: moliya bozori, iqtisodiy modernizatsiya, tartibga solish, investitsiya, inqiroz, spekulativ, aktivlar, reyting, regulativ funksiya, real sektor.

Moliya bozorini tartiblashtirishning jahon amaliyoti fond bozorini muvofiqlashtirish va fond qonunchiligi ijrosini nazorat qilinishi tizimi bo'yicha tashkillashtirish modellarining turlicligini ko'rsatadi. Jahon amaliyotida eng ko'zga ko'ringan ba'zi regulatorlarni qo'llash bilan O'zbekiston moliya bozorini takomillashtirish mumkin. Jahon amaliyotida mumtoz hisoblangan AQSH modeli hozirda boshqa mamlakatlardagi tartiblashtirish tizimi modellariga qaraganda nisbatan samaralilaridan bo'lib kelmoqda.

AQSH modeliga ko'ra, "Qimmatli qog'ozlar muomalasi to'g'risida"gi qonunga binoan 1934-yilda tuzilgan "Qimmatli qog'ozlar va birjalar bo'yicha Komissiya" fond bozorining bosh regulatori hisoblanadi. Komissiya bir vaqtning o'zida ham nazorat va ham qonuniy tartib-qoidalarni o'rnatuvchi davlat organi funksiyasini bajaradi. Bundan tashqari Komissiya federal sudlarning maslahatchisi

hamdir. Komissiya har yili Kongressga qimmatli qog'ozlarga oid qonunlarni bajarilishi to'g'risida hisobotiy ma'ruza taqdim etadi.

Komissiya rahbariyati 5 kishidan iborat bo'lib, ularning har biri 5 yillik muddatga AQSH Prezidenti tomonidan Senat bilan kelishilgan holda tayinlanadi. Komissiya raisi Prezident tomonidan tayinlanadi. Komissiya a'zolarining vakolati bir muddatda (kunda va yilda) tugamaydi, balki har birining vakolat muddati boshqalarinikiga nisbatan bir yil oraliq bilan yilning 5-iyunida tugaydi, ya'ni 5 yil o'tishi bilanoq (oxirgi yilning 5-iyunida) bir a'zoning vakolati tugaydi.

Komissiyaning uch a'zosidan ko'pi bir siyosiy partiyaga taalluqli bo'lishi mumkin emas. Komissiyaning shtati bo'lim va boshqarmalardan (jumladan, 11 regional va okrug boshqarmalaridan) iborat bo'lib, boshliqlari Rais tomonidan tayinlanadi. Shtab-kvartirasi Vashingtonda joylashgan.

1948-yilda "Qimmatli qog'ozlar va birjalar to'g'risidagi" qonunga binoan AQSH modeliga o'xshash Moliya vazirligi huzurida, lekin ma'lum darajada undan holis va hukumat organi maqomiga ega bo'lgan "Qimmatli qog'ozlar va birjalar bo'yicha Komissiya" Yaponiyada tashkil etilgan. 1964-yilda komissiya negizida Moliya vazirligi tarkibida maxsus Byuro tashkil etilib, uning ichiga quyidagi olti bo'lim kirgan: Muvofiqlashtiruvchi, kapitallar bozori, aksiyadorlik jamiyatlari moliyasi, qimmatli qog'ozlar savdosi bozorlari, fond faoliyati, nazorat bo'limlari. Bulardan tashqari Byuro tarkibida nisbatan mustaqil bo'lgan quyidagi tuzilmalar faoliyat yuritgan: fond bozori

bo'yicha Kengash, buxgalterlik hisob bo'yicha Kengash, sertifikatсион davlat imtihoni Komissiyasi. Joylarda nazorat faoliyatini amalga oshiruvchi 9 moliyaviy byuro, 40 moliya bo'limlari va rivojlantirish Agentligining umumiy byurosi bo'lgan. 1992-yilda Byuroning o'rniga makroregulator sifatida moliyaviy xizmatlar bo'yicha Agentlik tuzilgan.

Buyuk Britaniyada 1980-1990-yillarda tartiblashtirish tizimini isloh qilinishi natijasida avval 1986-yilda "Moliyaviy xizmatlar to'g'risida"gi qonunga binoan

“super o’zini-o’zi muvofiqlashtirish tashkiloti” tuzilib, keyinchalik “kvazi-hukumat”, lekin nodavlat, makroregulatori tuzilgan. Makroregulatorning bosh va asosiy tashkiloti (organi) moliyaviy xizmatlar bo’yicha Kengash hisoblanadi. Bu organ hozirda moliya bozorining barcha qatnashchilari va segmentlarini tartiblashtiradi, Davlat G’aznachiligi orqali yillik hisobotlarni Parlamentga beradi. Makroregulatorning Kengashiga 2001-yil dekabrda “Moliyaviy xizmatlar va bozorlar to’g’risida”gi qonunga binoan barcha regulativ vakolat va funksiyalar berilgan bo’lib, uning faoliyati davlat budjetidan moliyalashtirilmaydi, balki uning xarajatlari moliya bozori qatnashchilari tomonidan qoplanadi.

Aytish joizki, har bir mamlakatda davlat va o’z-o’zini moliyalashtirish tashkilotlari (jumladan, fond birjalari) o’rtasida regulativ funksiyalar turlicha taqsimlanishi mumkin. Ba’zi mutaxassislar fond birjasi qimmatli qog’ozlar bozorini hukumatga qaraganda yaxshiroq tartiblashtirishini ta’kidlaydilar. Ularning fikricha, fond birjasi tartib-qoidalari bozorni tartiblashtirish shart-sharoitlariga ko’proq mos keladi. Bunga misol tariqasida dunyoning eng yirik London, Nyu York, Frankfurt va boshqa mamlakatlar fond birjalarining mavqei bilan regulativ funksiyalari keltiriladi.

Hozirda AQSH, Buyuk Britaniya, Fransiya, Yaponiya va ba’zi boshqa davlatlarning qimmatli qog’ozlar bozorini tartiblashtirish organlari vakillari tomonidan qimmatli qog’ozlar bilan bog’liq operatsiyalar ustidan nazorat qilish bo’yicha millatlararo organ tuzish masalasi ko’rilmogda, ajab emas yaqin kelajakda bunday xalqaro regulator paydo bo’ladi.

Bu borada xalqaro tashkilotlarning xizmati katta. Misol tariqasida Xalqaro Valyuta Fondi, Jahon banki, Xalqaro Moliya Korporatsiyasi, IOSCO kabi tashkilotlarni keltirish mumkin. Xorijiy davlatlar moliya bozorini nazorat qilish va tartibga solish mexanizmini o’rganish orqali quyidagi xulosalar kelib chiqadi:

- moliya bozorlarida inqirozlar yuzaga kelishining nazariy-konseptual asoslari mavjud, ularning asosiy qoidalaridan inqirozga qarshi choralarni

takomillashtirishda, global moliyaviy tizimni isloh qilishda foydalanish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi;

- jahon iqtisodiyoti moliya bozorlaridagi aktivlar bahosining asossiz o'sishi, spekulativ "ko'piklar"ga bir necha bor duch kelishiga qaramay, hozirgacha ularni bartaraf etishning ilmiy-amaliy usullari ishlab chiqilmagan;
- moliya bozoriga, xususan, qimmatli qog'ozlar bozoriga chet el kapitalining kirib kelishi moliyaviy "ko'pik"larning rivojlanish tendensiyasini kuchaytirgan;
- spekulativ faollikni bartaraf etishda monetar organlar tomonidan pul-kredit siyosati chora-tadbirlari doirasida fond bozorini samarali tartibga solish choralari zarurati ortmoqda;
- bozor iqtisodiyoti yana bir bor o'zini-o'zi samarali tartibga solishning uddasidan chiqmadi, natijada bozorni davlat tomonidan tartibga solinishini qo'llab-quvvatlovchilar soni ko'paymoqda;
- riskni baholash va mustqail kredit reytingini aniqlash metodologiyasini takomillashtirish, reyting agentliklari faoliyatini tartibga solishni takomillashtirish, moliya bozorlarini tartibga solish bo'yicha xalqaro regulator – moliyaviy barqarorlik kengashi vakolatlarini kengaytirish;
- moliyaviy globallashtirish sharoitida moliya bozorida inqirozlarning rivojlanishi jadallashtirish;
- investitsiya fondlari banklar va boshqa moliyaviy vositachilar ko'rsatolmaydigan xizmatlarni taklif qilish bilan birga aholining bo'sh jamg'armalarini mamlakatdagi investitsiya jarayonlariga safarbar etmoqda;
- investitsiya fondlarining turli-tumanligi moliya bozorida investorlarning daromadlarini oshirish bilan birga bozorning professional ishtirokchilari ko'payishiga, undagi risklardan himoyalashning investorlar xususiyatlari va manfaatlarini hisobga olgan holda tashkil etilishiga olib kelib, moliya bozori barqaror rivojlanishiga zamin yaratadi;

- bozorning davlat tomonidan tartibga solinishini qo'llab-quvvatlovchilar soni ortmoqda;
- bir mamlakat fond bozoridagi o'zgarishning boshqa bir mamlakat fond bozoriga integratsiyasini ta'minlovchi vositalar va moliyaviy globallashtirishning rivojlanishidan yuzaga kelgan;
- rivojlanayotgan mamlakatlar fond bozori taraqqiyotini yanada jadallashtirish, bunda bozorning iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha diversifikatsiyasini oshirishga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq;
- hosilaviy moliyaviy vositalar hajmining sezilarli darajada ortishi, uni tartibga solishning samarali tizimi shakllantirilmagani moliya va real sektor o'rtasida keskin nomutanosiblikning yuzaga kelishiga, inqiroz davrida moliya bozorida beqarorlikning ortishiga sabab bo'ldi.

O'zbekistonda moliya bozorida esa jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozining oqibatlarini oldini olish va yumshatish imkonini beradigan asosiy omillar sifatida quyidagilar ko'rinadi:

- banklar kapitallashtirish darajasining oshirilishi va nizom jamg'armalarining ko'paytirilishi, moliya bozorining asosiy segmentlaridan bo'lgan kredit bozori mustahkamligini oshirish va taraqqiyotning muhim omillaridan biriga aylanishi;
- tijorat banklari faoliyatini baholashda uzoq muddatli kredit qo'yilmalari ulushining o'sishi va uni ichki manbalar orqali ta'minlash mezonlariga asosiy e'tibor qaratilishi moliya bozorini barqaror rivojlantirishdagi asosiy omillardan ekani;
- O'zbekiston bank tizimining qat'iy xalqaro talablarga javob beradigan eng barqaror tizimlardan biriga aylanishi;
- qimmatli qog'ozlar bozorida aksiyadorlik jamiyatlarining kapitaliga, bozorning professional ishtirokchilariga va birja bozoriga chiqadigan qimmatli qog'ozlarga talablarning kuchaytirilishi;

- mamlakatimiz emitentlari qimmatli qog'ozlarning xalqaro va xorijiy davlatlar fond bozorlarida muomalasi shakllanmagani va yurtimizga jalb etilgan xorijiy portfel investitsiyalar hajmining kichikligi;
- O'zbekiston moliya bozorida davlatning ichki va tashqi qarzlarini kamaytirishga, mamlakat iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni keng jalb etishga qaratilgan samarali iqtisodiy-moliyaviy islohotlarning olib borilishi;
- iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida sug'urta tashkilotlarining kapitallashuvi, majburiy sug'urtaning yangi turlari joriy etilishi, mamlakatimizda zamonaviy sug'urta bozorining shakllanishi;
- valyuta siyosati sohasida ham puxta o'ylangan, uzoqni ko'zlab amalga oshirilgan tadrijiy choralar;
- mamlakatimizda qimmatli qog'ozlar bozorining professional ishtirokchisi sifatida investitsiya fondlari va ularning aktivlarini ishonchli boshqaruvchilar faoliyati bozorda barqaror faoliyat yuritish tamoyillariga asosida rivojlandi, bu jarayon davlat mulkini xususiylashtirish va iqtisodiyotda bozor mexanizmlarini bosqichma-bosqich shakllantirish uchun olib borilgan iqtisodiy-huquqiy islohotlar bilan ta'minlangan va boshqa shu kabi omillar.

O'zbekiston moliya bozori modeli anglo-sakson va kontinental modellari elementlarni o'z ichiga olganligi hamda unda aksiyadorlik kompaniyalari korporativ boshqaruv tizimi anglo-sakson ("investorlik") modelidan farqli kontinental (Germaniyadagiga o'xshash "insayderlik" yoki "ikki pog'onali") modelga asoslanganligi va ichki nodavlat investitsiyalar hajmining kamligi, xususiylashtirish mexanizmi kam samarali bo'lgani va regulatorlarning ko'p sonliligi, banklar, sug'urta tashkilotlari va budjetdan tashqari fondlarning yetarlicha investitsion samara bilan ishlayotgani sababli, barcha o'tish iqtisodiyotiga mansub mamlakatlar singari ma'lum darajada muammolar mavjud. Bunda O'zbekiston moliya bozorini tartiblashtirish tizimi birinchi turkum modeliga kiradi. Uning xususiyati shundaki, unda hozircha na banklarning, na moliya institutlarining

(investitsiya institutlari, sug'urta tashkilotlari, fondlar), na institutsional investorlarning, na mayda chakana investorlarning alohida ustunligi kuzatilmaydi. Alohida segmentlarga (pul, valyutalar, korporativ va davlat qimmatli qog'ozlari, sug'urta instrumentlari, kredit va banklarning boshqa instrumentlari bozorlariga) ega bo'lib, ular hozirda bir-biri bilan to'liq bog'liq emas va har biri turli vakolatli davlat organlar tomonidan alohida tartiblashtiriladi (muvofiqlashtiriladi va nazorat qilinadi).

Bank tizimi germancha modelga yaqin, ammo ko'lamli islohotlarga muhtoj. Hozirda har qanday o'tish iqtisodiyotiga mansub mamlakatlar singari O'zbekiston uchun asosiy muammolar – ishlab chiqarishni modernizatsiyalashtirish, investitsiyalarni jalb qilish va iqtisodiy o'sishda industriyaning salmog'ini oshirish kabi muammolar. Bu muammolarni yechishda milliy moliya bozori birmuncha qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

Kompaniyalar va banklarda emission, foizli daromadlar va investitsion siyosatlarida nomutanosibliklarni kuzatish mumkin. Banklar, kompaniyalar va sug'urta tashkilotlarining moliyaviy holati qoniqarli, xalqaro reyting agentliklarining “barqaror” baholariga ega, lekin faoliyatida bozor mexanizmi to'liq amal qilmayotganini ko'rish mumkin.

Qimmatli qog'ozlar bozorida hozircha muddatli instrumentlar (derivativlar), munitsipal, ipoteka va boshqa turdagi tijorat qog'ozlari (jumladan veksellar) segmentlari to'liq shakllanmagan. Chunki, IPO (Initial public offering) mexanizmi yo'q. Davlat qimmatli qog'ozlari muomalasi Respublika Valyuta birjasida amalga oshiriladi. Pul, valyuta va banklararo kreditlar bozorlari banklar sektorida faoliyat ko'rsatadi. Qimmatli qog'ozlar bozori hajmining YaIMga nisbati (kapitalizatsiya sur'ati) kichik bo'lib, uning darajasi yalpi ichki investitsiyalar hajmidan ancha kam²¹. Real sektorning pul resurslariga bo'lgan talabi asosiy kapitalga qilingan ichki va to'g'ridan-to'g'ri jalb qilingan investitsiyalar hisobiga qondirilmoqda. Bunda kichik biznesning YaIMdagi salmog'i oshib bormoqda. Aksiyalar bo'yicha

dividendlar foizi va obligatsiyalar bo'yichafoiz stavkasi yildan yilga pasayish tendensiyasiga ega. Aksiyalarning birlamchi va ikkilamchi bozorlarining nisbati tahminan bir-biriga yaqin.

Aksiyalar va obligatsiyalarning ikkilamchi bozorlari spekulativ xarakterga ega emas. Spekulativ portfel investorlar shakllanmagan bo'lib, asosan strategik portfel investorlar mavjud.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, aytish mumkinki, iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida O'zbekiston moliya bozorini tartibga solish va barqarorligini ta'minlash quyidagilarda o'z aksini topadi:

- inqirozdan qutulish maqsadida moliya bozorini tartibga soluvchi va mustahkamligini oshiruvchi iqtisodiy islohotlarni olib borish;
- samarali tartibga solish mexanizmini yaratish;
- moliya bozorlarida segmentlar muvofiqligini ta'minlash;
- birjadan tashqari bozor infratuzilmasini yaxshilash orqali derivativlar bozori shaffofligi va barqarorligini oshirish hamda ular bilan bog'liq tizimli risklarni qisqartirish;
- moliya tizimi va uni tartibga solish mexanizmini mustahkamlash.

Bularning barchasi milliy moliya bozorimizni jahon moliya bozoriga integratsiyalashuvini birmuncha qiyinlashtirmoqda. Integratsiyalashuv jarayonini tezlashtirish uchun moliya bozori modelidagi muammolarni keltirib chiqaruvchi yuqorida ko'rsatilgan farqlanuvchi jihatlarni bartaraf qilish lozimligi borgan sari aniq bo'lib bormoqda. Umuman olganda, bu va boshqa muammolarning mavjudligi hozirda milliy moliya bozori modelini, infratuzilmasi faoliyati va regulativ mexanizmini keskin takomillashtirish zarurligidan dalolat beradi. Bunda moliyaviy globallashtirish jarayonlari talablarini va integratsiyalashuv borasidagi jahon tajribasini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi
2. 'Qimmatli qog'ozlar va birjalar to'g'risida'gi AQSh qonuni (1934-yil).
3. Yaponiya moliya tizimi islohoti to'g'risidagi qonun (1964-yil).
4. 'Moliyaviy xizmatlar va bozorlar to'g'risida'gi Buyuk Britaniya qonuni (2001-yil).
5. Xalqaro Valyuta Fondi va Jahon banki hisobotlari (so'nggi nashrlar).
6. Modernization of the Financial Market in Uzbekistan and Its Development Prospects, 2024. ResearchGate.
https://www.researchgate.net/publication/384985029_Modernization_of_the_Financial_Market_in_Uzbekistan_and_Its_Development_Prospects